

Нестеренко В. Г.

к.мед.н., доцент, доцент кафедри громадського здоров'я
та управління охороною здоров'я
Харківський національний медичний університет

**ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ВИКОРИСТАННЯ
МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ В ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ УКРАЇНИ**

Медичні препарати із вмістом канабісу легалізований у 65 країнах світу, серед яких Польща, Чехія, Німеччина, Ізраїль, Австралія, із поточного року – Україна. У 34 країнах дозволені медичні препарати на основі марихуани (трав'яного канабісу) [1, 2]. В Україні медичний канабіс може бути корисним приблизно для 6 млн пацієнтів, у тому числі для 2,2 млн з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), 1 млн онкохворих після хіміотерапії, для хворих на епілепсію, розсіяний склероз, боковий амніоторофічний склероз, фіброміалгію, артрит, ВІЛ/СНІД, глаукому, хвороби Альцгеймера, Паркінсона, синдроми Туретта, Леннокса-Госте, Драве, подразненого кишечника, для хворих із хронічним інтенсивним болем у спині, хронічними болями внаслідок травм спинного мозку, діабетичної нейропатії, постгерпетичної невралгії, для хворих з анорексією, нудотою та блюванням. Таким чином, канабіс може бути використаний для значної кількості паліативних хворих в останні дні а місяці їх життя. Канабіс може бути доповненням лікування іншими фармпрепаратами або стати їх альтернативою.

Кількість споживачів канабісу у світі за даними Управління ООН з наркотиків та злочинності зростає в останні роки: станом на 2015 рік їх налічували понад 181 млн [3], станом на 2021 рік – 219 млн [2]. Значно зростає рекреаційне споживання, заборонене в Україні. Також змінюються уподобання споживачів, що призводить до наповнення ринку канабісу препаратів з більшим вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) та меншим вмістом канабідіолу (КБД), що робить споживання трав'яного канабісу та його похідних більш небезпечним. Зокрема, збільшується кількість побічних ефектів у вигляді психозів. Але при цьому насичення фармацевтичного ринку медичним канабісом збільшує можливості адекватного знеболення паліативних хворих, більша частина яких відчуває інтенсивний хронічний біль.

Контрольований обіг рослин роду коноплі (*Cannabis*) в Україні регламентується Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» [4], який визначає канабіс як «верхівки рослини канабісу з квітами або плодами (крім насіння та листя, якщо вони не містять верхівок), з яких не відділена смола, незалежно від назви, якою вони позначені». Вирощування медичного канабісу в Україні розпочнуть суб'єкти господарювання, які будуть спроможні виконати доволі суворі умови, що передбачають використання сертифікованого насіння, маркування унікальним електронним ідентифікатором кожної рослини, цілодобового відеоспостереження за місцями вирощування у приміщеннях (теплицях). Ці та інші вимоги до виробника визначені у Ліцензійних вимогах, затверджених Кабінетом Міністрів України 30 вересня 2024 року, що набере чинності 01 грудня 2024 року [5]. На думку аналітиків фінансових ринків, потенційних виробників медичного канабісу та технічних конопель вже зараз відлякує зарегульованість галузі [6]. Електронна система обліку обігу канабісу має забезпечувати контроль руху канабісу від виробника до хворого.

Пацієнти, що потребують медичного канабісу, зможуть отримати його за електронним рецептом лікаря, матимуть право купляти, зберігати та перевозити канабіс у кількості,

визначеній у цих рецептах. Слід зазначити повільний темп роботи виконавчої влади у питанні практичної реалізації забезпечення пацієнтів медичним канабісом. Крім того, діагноз ПТСР (код F43.1 за МКХ-10, код 6B40 за МКБ-11) віднесене Наказом МОЗ України № 1586 [7] до категорії «Інші захворювання (A00–T98)» та передбачає призначення канабісу виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії. Таке рішення значно ускладнює отримання канабісу пацієнтами із найчисельнішої категорії в умовах війни.

Обмеженням також є й перелік лікарських форм канабісу, який має бути дозволений в Україні: оральні краплі, тверді капсули та дентальні пасти [8]. Не дозволено самостійне вирощування медичного канабісу для власних потреб пацієнтів, яке дозволено у Канаді, США, Ізраїлі.

Таким чином, практична реалізація програми використання медичного канабісу в паліативній медицині України відбувається надто повільно, ліцензійні вимоги до виробників канабісу є надвисокими, а перелік хвороб, за наявністю яких лікарі самостійно (без участі лікарсько-консультативної комісії) зможе призначати препарати канабісу, потребує негайного перегляду.

Список літератури

1. United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2023. Executive summary. Vienna : UNODC, 2023. 36 p. URL: https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_Exsum_fin_DP.pdf

2. Нестеренко В. Г. Організаційні та нормативно-правові заходи підготовки системи паліативної та хоспісної допомоги України до широкого використання медичного канабісу. *Медицина сьогодні і завтра*. 2024. Том 93. № 1. С. 56–74. DOI: 10.35339/msz.2024.93.1.nes.

3. United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report, 2015. Vienna: UNODC; 2015. 162 p. URL: https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

4. Закон України № 60/95-ВР від 15.02.1995 «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», із змінами та доповненнями 15.02.1995– 21.12.2023, чинний станом на 01.12.2024. *Верховна Рада України. Законодавство України* [сайт]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-вр>

5. Постанова Кабінету Міністрів України № 1123 від 30.09.2024 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282», набере чинності 01.12.2024. *Верховна Рада України. Законодавство України* [сайт]. Доступно на: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1123-2024-п>

6. «Легалізація» технічних конопель. Чи зможе Україна стати великим виробником та експортером цієї культури. Офіс ефективного регулювання BRDO, 03.08.2024. URL: <https://brdo.com.ua/analytics/legalizatsiya-tehnichnyh-konopel-chy-zmozhe-ukrayina-staty-velykym-vyrobnykom-ta-eksporterom-tsiyeyi-kultury>

7. Наказ МОЗ України № 1586 від 13.09.2024 «Про затвердження Переліку форм лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабіса, Переліку захворювань та станів, за наявності яких призначаються лікарські засоби, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабіса, Особливостей призначення та медичного застосування лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабіса». *Міністерство охорони здоров'я України* [сайт]. URL: <https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-13-09-2024-1586-pro-zatverdzhennya-pereliku-form-likarskih-zasobiv-yaki-mozhut-vigotovlyatis-v-umovah-apteki-z-roslinnoyi-substanciyi-kanabisa-pereliku-zahvoryuvan-ta-staniv-za-nayavnosti-yakih-priznachayutsya>

8. МОЗ: обіг медичного канабісу в Україні буде прозорим і на 100 % простежуваним. *Міністерство охорони здоров'я України* [сайт], 16.08.2024. URL: <https://moz.gov.ua/uk/moz-obig-medichnogo-kanabisu-v-ukrayini-bude-prozorim-i-na-100-prostezhuvanim>

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES ON THE DEVELOPMENT
OF SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND SOCIETY
IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES

Збірник тез доповідей
Book of abstracts

9 грудня 2024 р.
December 9, 2024

м. Полтава, Україна
Poltava, Ukraine

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES ON THE DEVELOPMENT
OF SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND SOCIETY
IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES

Збірник тез доповідей
Book of abstracts

9 грудня 2024 р.
December 9, 2024

м. Полтава, Україна
Poltava, Ukraine

УДК 37:082.2(06)

Мультидисциплінарні перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в умовах глобальних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 грудня 2024 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2024. 111 с.

У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Мультидисциплінарні перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в умовах глобальних викликів” з:

Відокремлений структурний підрозділ "Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій"

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Київський національний університет культури і мистецтв

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Козелецький ліцей № 3 сел. Козелець

Львівський державний університет внутрішніх справ

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет «Чернігівська політехніка»

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Одеський національний економічний університет

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рівненський державний гуманітарний університет

Українська державна льотна академія

Університет Ушинського

ЗМІСТ
CONTENTS

СЕКЦІЯ 1. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ SECTION 1. PEDAGOGICAL SCIENCES	9
Андреева С. С. ПІЗНАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В РІДНОМУ КРАЇ (на прикладі розвитку освіти с. Оринин Кам'янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.)....	9
Боднар Н. М. ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ РІДНИМ КРАЄМ (на прикладі с. Бузовиця Дністровського району Чернівецької обл.)	13
Віщун Д. В. ВИВЧЕННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ПОХОДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ПРИЗВИЩ.....	15
Возна М. В. ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ МИНУЛИМ ТА СЬОГОДЕННЯМ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ (на прикладі с. Врублівці Кам'янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.)	17
Волошина А. М. ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ПРИРОДНОЮ СПАДЩИНОЮ РІДНОГО КРАЮ (на прикладі вивчення Гарду Миколаївської області)	19
Гордійчук А. С. САДІВНИЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ	21
Демидова М. А. ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ООП.....	23
Дідик В. Р. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗНАНЬ ПРО РІДНИЙ РЕГІОН (на прикладі Хмельницької обл.)	24
Дзюбенко Ю. Г. ПІЗНАННЯ ПРИРОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ	26
Д'яконова Ю. О. ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ	28
Іванова В. В. ПІЗНАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ВОДНИХ ЗАПАСІВ РІДНОГО КРАЮ	30
Ілько І. П. ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЛЮБОВІ ДО РІДНОЇ ПІСНІ (на прикладі відомих співаків Кіцманщини Чернівецької обл.).....	31

Кінзерська Н. В. РИЗИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	78
Марченко О. М., Леськів Г. З., Кусий О. А. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА.....	80
СЕКЦІЯ 7. ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ SECTION 7. PSYCHOLOGICAL SCIENCES	82
Андросович К. А. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ	82
Віһупов D. TRACING THE ROOTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE: PLATO.....	83
Грек О. М., Лю Цзяньвень ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	84
Якубовська С. С., Герба Н. М. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ	87
Якубовська С. С., Ветрова Л. В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КРИЗОВИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ.....	88
СЕКЦІЯ 8. МЕДИЧНІ НАУКИ SECTION 8. MEDICAL SCIENCES	90
Нестеренко В. Г. <u>ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ В</u> <u>ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ УКРАЇНИ</u>	90
СЕКЦІЯ 9. МЕХАНІЧНА, ЕЛЕКТРИЧНА, ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ SECTION 9. MECHANICAL, ELECTRICAL, CHEMICAL AND BIOENGINEERING	92
Вергун В., Озірський Н. ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ НА ОСНОВІ КОРЕКЦІЇ ЗУБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ.....	92
СЕКЦІЯ 10. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ SECTION 10. INFORMATION TECHNOLOGIES	94
Мірясов А. Ю. ВИКЛИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ БАЗ ДАНИХ	94
Мірясов А. Ю. УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТОМ: АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ	95